

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE STRATEGIC MANAGEMENT FOR TRANSPORT ENTERPRISES IN AN UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT**Maksymov S.***PhD in Management and Administration, Associate Professor at the Department of Engineering Sciences
Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»***МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ АДАПТИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА****Максимов С.Б.***Доктор філософії з Управління та адміністрування, доцент кафедри інженерних дисциплін Ду-
найського інституту Національного університету «Одеська морська академія»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553067>**Abstract**

The article reveals the essence and substantiates the feasibility of implementing an adaptive strategic planning mechanism in the activities of transport enterprises. The principles ensuring the effectiveness of strategic planning under dynamic external conditions are outlined. The interconnection of the mechanism's components is justified, with particular emphasis on strategic analysis, forecasting, the use of analytical and matrix methods, as well as the evaluation of efficiency based on key indicators. A dual-term planning approach is proposed, enabling better adaptation to changing market situations. The research results confirm that adaptive strategic planning enhances managerial resilience and the competitiveness of transport enterprises. Future research is planned to focus on the development of a strategic planning algorithm aimed at improving the adaptive strategic planning mechanism in the transport sector.

Анотація

У статті розкрито сутність та обґрунтовано доцільність впровадження механізму адаптивного стратегічного планування в діяльність транспортних підприємств. Виокремлено принципи, що забезпечують ефективність реалізації стратегічного планування в умовах динамічного зовнішнього середовища. Обґрунтовано взаємозв'язок складових механізму, серед яких особлива увага приділяється стратегічному аналізу, прогнозуванню, використанню аналітичних і матричних методів, а також оцінці ефективності за ключовими індикаторами. Запропоновано використання двотермінового підходу до формування стратегічних планів, що дозволяє краще адаптуватися до змін ринкової ситуації. Результати дослідження підтверджують, що адаптивне стратегічне планування підвищує управлінську стійкість та конкурентоспроможність транспортного підприємства. У перспективі передбачається розробка алгоритму стратегічного плану, який стане основою для подальшого вдосконалення механізму стратегічного управління в транспортній галузі.

Keywords: adaptive strategic planning, transport enterprise, strategic analysis, forecasting, management mechanism, competitiveness, strategic indicators, planning.

Ключові слова: адаптивне стратегічне планування, транспортне підприємство, стратегічний аналіз, прогнозування, механізм управління, конкурентоспроможність, стратегічні індикатори, планування.

Постановка проблеми. У сучасних умовах постійних трансформацій ринкової економіки та нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами постають нові виклики, що зумовлюють необхідність підвищення їхньої адаптивності та забезпечення стійких конкурентних позицій. Суттєвий вплив на діяльність суб'єктів господарювання всіх галузей національної економіки справила пандемія COVID-19, яка змусила змінити стратегічні орієнтири, переосмислити підходи до планування та прогнозування розвитку.

Однак ще більш дестабілізуючим чинником стало повномасштабне військове вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році, що призвело до кардинального перегляду моделей функціонування підприємств, порушення логістичних ланцюгів, скорочення попиту на транспортні послуги та зростання економічної невизначеності. Особливо вразливою у цих умовах виявилася транспортна галузь, яка традиційно виконує

критично важливу обслуговуючу функцію для всіх секторів економіки.

Зниження обсягів вантажних і пасажирських перевезень, збільшення витрат, падіння рентабельності — усе це вимагає впровадження ефективного стратегічного управління та планування на рівні транспортних підприємств. Глибоке розуміння сутності стратегічного планування та вміння застосувати його інструментарій є ключовими умовами збереження життєздатності, успішності й конкурентоспроможності транспортних компаній у кризових та посткризових періодах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика стратегічного планування підприємницької діяльності є об'єктом широкого кола наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Серед українських дослідників варто відзначити праці В.М. Андрєєва, М.П. Бутка, В.М. Вакулєнка, І.В. Горбачова, В.В. Гринєнка, Ю.В. Журавля, В.О. Зубєнка, Т.В. Константинової, Г.І. Кіндрацької, М.Х. Корєцького, М.В. Климентової,

Т.А. Кравченко, С.Ю. Кулакової, В.А. Кучера, О.В. Маковоза, І.А. Поделинської, В.М. Порохні, А.І. Притули, Л.М. Швець, З.Є. Шершньової, О.В. Шраменка та інших.

До зарубіжних авторитетних фахівців у цій сфері належать М. Альберт, Б. Альстренд, І. Ансофф, Р. Бергер, К. Боумен, П. Дойль, П. Друкер, К. Ендрюс, У. Кінг, Д. Кліланд, Ф. Котлер, Дж. Лемпел, М. Мескон, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Скотт, Д. Стейнер, А. Стрікланд, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, Ф. Хедоурі, А. Чандлер та інші.

У науковому доробку зазначених авторів детально розглядаються сутність, зміст, переваги й обмеження стратегічного планування, етапи його реалізації та методичні підходи до впровадження в управлінську практику. Водночас слід зазначити, що існуючий інструментарій стратегічного планування, запропонований вітчизняними науковцями, не завжди відповідає сучасним викликам господарювання та потребує оновлення. Зарубіжні методики, у свою чергу, вимагають суттєвої адаптації до українських реалій перед практичним використанням.

Окрему увагу варто приділити тому, що більшість наявних моделей стратегічного планування орієнтовані на макрорівень — регіони, міста чи галузі — та практично не враховують особливості функціонування підприємств як ключових суб'єктів господарської діяльності.

На сьогодні в науковій літературі відсутній цілісний підхід до формування механізму стратегічного планування саме для транспортних підприємств. Це значно ускладнює розробку ефективних стратегічних програм, спрямованих на формування конкурентоспроможного потенціалу, адаптацію до нестабільного зовнішнього середовища та розширення ринків збуту.

Формування цілей статті. Метою даної статті є обґрунтування та розробка механізму адаптивного стратегічного планування, який забезпечить підприємствам можливість удосконалити процес стратегічного управління, спростити планування господарської діяльності, підвищити рівень стійкості до змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, а також сприятиме досягненню максимальної ефективності їх функціонування в умовах економічної невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі дослідження особливостей реалізації стратегічного планування на підприємствах України встановлено, що переважна більшість суб'єктів господарювання мають викривлене уявлення про його сутність. Це, у свою чергу, зумовлює низьку ефективність застосування відповідних управлінських підходів. Використання лише окремих елементів стратегічного планування або складання бізнес-планів задля вирішення актуальних проблем — переважно реконструкції, модернізації чи технічного переоснащення — не забезпечує досягнення високої продуктивності діяльності підприємств і запланованого економічного ефекту.

Потреба у дієвому інструментарії стратегічного планування, який відповідав би сучасним умовам господарювання, особливо актуалізувалася в умовах повномасштабної війни в Україні. Для транспортних підприємств, які є критично залеж-

ними від змін у виробничо-технологічному середовищі, логістичних зв'язках та стані інфраструктури, це питання набуло надзвичайної гостроти. Функціонування в умовах зовнішньої загрози, постійного ризику фізичних втрат, зміни маршрутів і скорочення ринку потребує не лише тактичних рішень, а повноцінної стратегії, що адаптується до динамічних умов.

Розширення ринкових відносин та зростання конкуренції вимагають від організаційної структури підприємств глибокого розуміння ролі стратегічного інструментарію та практичного його застосування. Проте нині підприємства мають обмежений досвід використання методик стратегічного планування, що зумовлено як браком знань, так і недостатнім рівнем адаптації наявних моделей до реалій функціонування українського транспортного сектору.

Спроби застосування механізмів стратегічного планування, апробованих в інших галузях, без належної адаптації виявляються малоєфективними для транспортної сфери через її специфіку, що вимагає власної методології.

Зокрема, у роботі С.Ю. Кулакової та А.І. Притули [3] запропоновано механізм, орієнтований на опис окремих інструментів стратегічного планування. Однак він позбавлений логіки процесуального переходу між етапами, не містить системного бачення взаємозв'язків між ними та не формує цілісної структури планування.

Механізм, запропонований В.А. Кучером [4], передбачає чотири ключові етапи стратегічного планування: аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників; розробку сценаріїв розвитку; визначення пріоритетних напрямів; створення програми стратегічного розвитку. Незважаючи на наявність структурованості, інструментарій механізму ґрунтується винятково на SWOT-аналізі, який у сучасних умовах є недостатнім для ефективного прийняття стратегічних рішень.

У дослідженні І.В. Горбачової [1], присвяченому аграрному сектору, основним інструментом стратегічного аналізу є PEST-аналіз. Він корисний на етапі планування, однак обмежений у частині формування варіантів стратегічних рішень.

У роботах Т.В. Константинової [2], що стосуються харчової промисловості, розроблено механізм, спрямований на дослідження нестабілізаційних чинників та причин їх виникнення. Проте запропонований підхід орієнтований переважно на збалансування виробничої програми, що охоплює лише окремі аспекти стратегічного планування.

Загальний аналіз свідчить, що переважна більшість вітчизняних моделей характеризується обмеженим використанням стратегічного інструментарію, відсутністю комплексного бачення та інтегрованого підходу. Застосування одного методу без урахування взаємозв'язку між елементами стратегічного механізму в умовах мінливого середовища є неефективним.

Ефективного використання стратегічного інструментарію можна досягти лише за умови формування адаптивного механізму стратегічного планування, який забезпечить узгодженість етапів, дозволить враховувати широкий спектр зовнішніх і внутрішніх факторів та сприятиме підвищенню

конкурентоспроможності, фінансової стійкості та зменшенню ризиків неплатоспроможності й стагнації.

Відтак, у межах цього дослідження запропоновано механізм адаптивного стратегічного планування для транспортних підприємств (рис. 1). Первинним елементом цього механізму виступає

виникнення передумов для стратегічного планування — змін у зовнішньому середовищі, які дестабілізують діяльність підприємства та вимагають корекції або перегляду чинної стратегії. Реалізація адаптивного підходу дозволяє сформулювати такі управлінські рішення, що забезпечують підвищення результативності господарської діяльності.

Рис. 1.

Механізм адаптивного стратегічного планування для підприємств транспорту, сформовано автором

Об'єктом запропонованого механізму є підприємницька діяльність транспортної компанії в частині формування стратегій, програм і прогнозів, орієнтованих на адаптацію до нестабільного середовища. Суб'єктом виступає саме підприємство або відповідна управлінська ланка, що здійснює стратегічне планування.

Ефективність запропонованого механізму зумовлена глибоким розумінням сутності стратегічного планування, чітким визначенням його завдань, принципів та складових, які узгоджені з об'єктом і суб'єктом планування, а також із чинниками, що зумовлюють потребу у його реалізації.

Механізм адаптивного стратегічного планування, запропонований для транспортних підприємств, виступає відповіддю на потребу гнучкого, динамічного та науково обґрунтованого підходу до стратегічного управління в умовах нестабільного економічного середовища. Його реалізація спирається на ряд принципів, дотримання яких забезпечує результативність впроваджених стратегій, а також дозволяє враховувати галузеві особливості, зовнішні ризики та внутрішні резерви розвитку підприємства.

Ретельне дотримання таких принципів як системність, науковість, гнучкість та креативність забезпечує створення стратегічних програм, які не тільки відповідають сучасним вимогам, а й здатні оперативно адаптуватися до нових викликів. При цьому соціальна орієнтованість, як невід'ємна складова сучасного стратегічного мислення, акцентує увагу на взаємозв'язку економічної ефективності з соціальними аспектами розвитку підприємства.

Ключове значення у розробці адаптивного стратегічного плану має комплексний моніторинг діяльності підприємства, що дозволяє адекватно оцінити його поточний стан, виявити можливості та загрози, визначити стратегічні пріоритети. Використання аналітичних та матричних методів планування сприяє розширенню інструментарію та підвищенню точності при прийнятті стратегічних рішень.

Застосування двотермінового підходу до стратегічного планування, запропонованого в межах дослідження, дозволяє поєднати переваги середньострокових та довгострокових планів, що є особливо актуальним для підприємств, які перебувають на етапі трансформації або адаптації до нових умов. Такий підхід забезпечує послідовне, логічне просування підприємства до довгострокових цілей через досягнення проміжних результатів.

Визначення прогнозних показників стратегічного плану здійснюється через систему індикаторів, яка адаптована до специфіки транспортної галузі. Групи таких показників охоплюють усі ключові сфери функціонування підприємства: від технічної та економічної ефективності до екологічних аспектів та кадрового потенціалу.

Кінцева оцінка стратегічного плану повинна корегуватися відповідно до нових умов, що виникають внаслідок змін у зовнішньому або внутрішньому середовищі. Для цього доцільним є використання широкого спектра методів прогнозування та

моделювання, серед яких – як кількісні методи (кореляційно-регресійний аналіз, екстраполяція трендів), так і якісні, включаючи експертні оцінки та сценарне планування. Такий підхід дозволяє враховувати різноманітні варіанти розвитку подій та підготувати підприємство до реалізації адаптованої, гнучкої, економічно доцільної стратегії.

Таким чином, запропонований механізм адаптивного стратегічного планування для транспортних підприємств враховує як методичні, так і практичні аспекти реалізації стратегічного управління. Його основною перевагою є здатність до своєчасного реагування на зміни, що дозволяє забезпечити сталий розвиток підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та фінансової стійкості в умовах постійної трансформації економічного середовища.

Висновки

Отже, запропонований механізм адаптивного стратегічного планування для підприємств транспорту являє собою цілісну систему послідовних дій, що дозволяє ефективно використовувати широкий спектр інструментів стратегічного управління. Його особливістю є гнучкість і здатність до постійного вдосконалення на основі глибокого стратегічного аналізу, сценарного підходу, методів прогнозування та моделювання. Механізм забезпечує коригування планів відповідно до стратегічних пріоритетів підприємства, галузевих особливостей, культурного контексту ведення бізнесу та рівня управлінської компетентності.

В умовах динамічного розвитку ринкової економіки України, конкурентоспроможність транспортного підприємства напряму залежить не лише від наявності стратегічного плану, а від впровадження саме адаптивного стратегічного підходу, який ґрунтується на безперервному аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища і враховує реальні можливості підприємства. Такий підхід дає змогу не лише зберігати, а й нарощувати конкурентні переваги.

Лише та система управління, яка відповідає вимогам сучасності — адаптивна, інноваційна, аналітично орієнтована — здатна забезпечити стрибок у масштабності, динамічності та ефективності діяльності підприємства. У цьому контексті стратегічне планування не повинно спиратися винятково на адаптацію зарубіжного досвіду, а потребує розробки власних стратегічних орієнтирів, які формуватимуть відповідну методологічну базу, систему ефективних індикаторів і механізм контролю.

Перспективи подальших досліджень передбачають розробку алгоритму стратегічного планування для підприємств транспорту, що дозволить удосконалити наявний механізм адаптивного стратегічного планування, підвищити його прикладну цінність та адаптивність у практичній діяльності суб'єктів транспортної галузі.

Список літератури:

1. Горбачова І.В. Механізми стратегічного планування аграрних підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки. Ефективна економіка, 2016. № 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4891>.

2. Константинова Т.В. Наукові аспекти стратегічного планування в системі механізмів управління розвитком харчових підприємств. Український журнал прикладної економіки, 2018. Том 3. № 2. С. 89-97.

3. Кулакова С.Ю., Пritула А.І. Технології стратегічного планування діяльності підприємств України в умовах нестабільності розвитку економіки. Ефективна економіка, 2016. № 5. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4952>.

4. Кучер В.А. Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9742/browse?value=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%2C+%D0%92.%D0%90.&type=author>.